

ЎЗБЕКИСТОНДА АРВОҲКАПАЛАКЛАРНИНГ ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ

Омонов Шохрух Нормуминович

Ўзбекистон Миллий университети докторанти

Аннотация: Ўшбу мақолада Ўзбекистонда арвоҳкапалакларни ўрганилганлик даражаси ва Ўзбекистонда арвоҳкапалакларнинг мавжуд турлари ҳақида сўз боради. Мавзуга оид бугунги кунгача мавжуд адабиётлар таҳлили натижасида арвоҳкапалакларнинг биологик ва экологик хусусиятлари батафсил баён этилган.

Калит сўзлар: Энтомология, хашаротлар, Арвоҳкапалак, Sphingidae, Sphinx, Бражники, ғумбак, имаго, капалак, тангачақанотлилар, Lepidoptera, тунги капалаклар, Зарафшон дарёси, мавсумий авлод бериш.

Табиатда ўзига хос жозиба ва гўзалликни шаклланишида тангачақанотлилар (*Lepidoptera*) ни ўрни бекиёс. Тангачақанотлилар систематик жиҳатдан бўғимоёқлилар типи, хашаротлар синфининг туркуми саналади. Тангачақанотлилар синфи бир қанча оилаларни ўз ичига олади. Бу оилалар ичида кундузи ва кечаси фаол ҳаёт шаклига эга бўлган вакиллари мавжуд. Арвоҳкапалаклар оиласи кечаси фаол ҳаёт шаклига эга бўлган капалаклар ҳисобланади (айрим турлари кундузи фаол ҳаёт шаклига эга). Арвоҳкапалаклар – лот. *Sphingidae* (рус. Бражники) номи билан илмий объект сифатида ўрганилади. Арвоҳкапалаклар дастлаб дунё миқёсида бундан бир неча аср олдин яъни Карл Линней даврида ўрганилиш бошланган ва ўз навбатида ўша даврда ўрганилган кўплаб арвоҳкапалакларининг фанга маълум турлари Карл Линней (1758 й.) томонидан ўрганилган. Ундан кейинги даврларда Ўрта Осиёда олиб борилган тадқиқотлар натижасида ва Ўрта Осиёга уюштирилган бир неча экспедициялар натижасида кўплаб энтомологик маълумотлар тўпланишлигига эришилди. Тангачақанотлилар ҳақида дастлабки маълумотлар рус энтомологи Н.Г.Ершов ва А. Фильд лар томонидан чоп этилган. У ўзининг тангачақанотлиларга бағишланган асарида Туркистон ўлкасида бўлган рус саёҳатчилари М.Менетрие, Е.Эверсман, А.Федченко ларнинг тўплаган материал ва маълумотларини ўрганиб, 367 тур капалак ҳақида маълумот берган. Улар орасида арвоҳкапалаклар ҳақида жуда ҳам қисқа маълумотлар бериб ўтилган. “Насекомые Узбекистана“ (1993) китобида Ўрта Осиёда 33 та Ўзбекистонда 20 та арвоҳкапалак тури учрашлиги ҳақида маълумотлар келтирилган.[3, 161-б.]

Арвоҳкапалаклар – Sphingidae оиласига мансуб капалаклар мўйловлари ёйсимонлиги, хартумчаси узунлиги, қоричасининг уч томони ингичкалалашганлиги билан бошқа капалаклардан фарқ қилади. Орқа қаноти олдингиларига нисбатан калтароқ, иккала жуфт қанотлари узун, ўсимликлар пояси ва баргига яхши илмашадиган илгаклари ёрдамида туташади. Капалаклари баҳорнинг сўнгги ойларида бошлаб тухум қўяди. Тухумлари озикланадиган ўсимлик тури ва яшаш муҳитига боғлиқ ҳолда оқиш, яшил ва кулранг тусда бўлади. Тухумларининг шакли овал ва юмалоқ шаклда бўлади. Тухумларидан қисқа муддатда қуртлари ривожланади. Қуртлари ўсимликларнинг ёш новдалари ва барглари билан озикланади. Қуртларининг танаси деярли кўпчилигида 8-11 буғиндан иборат. Барчасининг сўнгги буғинида тепага қараб турган шохсимон ўсимтаси мавжуд. Арвоҳкапалакларнинг асосан қуртлари зараркунанда ҳисобланади. Чунки уларнинг мевали боғ ўсимликлари билан озикланадиган турлари кўпгина мевали боғларни айниқса узумзорларга зарар келтиради. Лекин зарарли турлари билан бир қаторда фойдали турлари ҳам мавжуд. Ёввойи ҳолатда зарарли ўсимликларнинг барги, гули ва уруғлари билан озикланадиган қуртлари зарарли ўсимлик турларини нобуд қилади ва маданий ўсимликларни ўсиб ривожланишида мўҳим ўрин тутаяди. Арвоҳкапалакларнинг қурти жуда фаол ҳаракат қилади ва айниқса бош қисмига яқин бўлган соҳаси турли мураккаб ҳаракатларни амалга оширади. Кўпгина турларида қуртлари бирор хавфни сезганида танасининг барча буғинлари тансининг бош қисмига томон тортилади ва танаси юмалоқлашган шаклга келиб ўзини ҳимоялаш шаклига ўтади. Қуртлари озуқага тўйингандан сўнг (1-2 ҳафта) ғумбаклик даврига ўтади. Ғумбаклик даври тупроқда кечади.[2, 194-б.]

Арвоҳкапалаклар ғумбакдан чиққач эркин учиб капалаклик даврини бошлайди. Арвоҳкапалакларнинг кўпчилик турлари гулли ўсимликларнинг нектарлари билан озикланади. Шу билан бир қаторда табиатга ижобий фойда келтирган ҳолда гулларнинг чангланишида иштирок этади. Лекин баъзи арвоҳкапалаклар имаго даврида озикланмайди. Имаго даврида озикланмайдиган турлари кўп жиҳатдан тадқиқотчилар учун лаборатория шароитида ўрганиш имконини беради. Арвоҳкапалакларнинг имогалари ранги турлича кўринишда бўлади, яъни кулранг, қўнғир, пушти ва бир неча ранглар аралашган ҳолда учрайди. Улар асосан тунда фаол ҳаёт тарзига эга. Баъзи турларининг олдинги қанотлар ёки олдинги ва пастки қанотлари ялтироқ ва шаффоф шаклда бўлади. [4, 5.]

Арвоҳкапалаклар ер юзининг (шимолий қутбдан ташқари) деярли барча ҳудудларида учрайди. Бугунги кунда арвоҳкапалакларнинг дунё бўйича 1000 дан ортиқ тури фанга маълум.[3, 161-б.]

1-расм. ТЎРАНҚИ АРВОҲКАПАЛАГИ

Laothoe philerema (Djakonov, 1923)

Ўзбекистонда учрайдиган арвоҳкапалакларнинг 4 та тури (*Dolbinopsis grisea* (Hampson, 1892), *Sphingonaepiopsis kuldjaensis* (Graeser, 1892), *Acosmeryx naga* (Moore, 1857), *Laothoe philerema* (Djakonov, 1923) Ўзбекистон “Қизил китоб” ига

киритилган.[1, 71-б.]

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Ўзбекистон республикасининг Қизил китоби 2 жилдли II жилд. Тошкент 2019 й.

2.С.А. Муродов Умумий энтомология курси . Тошкент “Меҳнат”-1986 й.

3.Д.А. Азимов, А.А. Бикузин, А.Г. Давлетшина, М.К. Кадырова Насекомые Узбекистана. Ташкент-“Фан”-1993 й.

4.<https://www.sphingidae.us/general-information.html>

5.<https://www.sciencedirect.com/sphingidae>

